

management of higher education institutions. The study analyzes the impact of youth outflow, internal and external migration, and population aging on the functioning of universities. Special attention is given to the role of distance and blended learning, digital tools, and the dual education model as mechanisms for adapting the educational system to contemporary socio-economic conditions. The need for systematic updating of curricula, development of key competencies, and enhancement of educators' digital literacy is emphasized. The article also highlights the importance of reforming financial mechanisms and diversifying funding sources. The results demonstrate that transforming the educational space contributes to its resilience, competitiveness, and the creation of conditions for sustainable socio-economic development of the state.

Key words: demographic crisis, national educational space, distance learning, digital competencies, dual education, higher education, socio-economic adaptation.

О. Л. Войно-Данчишина

ГНУЧКА ЗАЙНЯТІСТЬ І НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: ПРАВОВІ ВІДПОВІДІ НА ВИКЛИКИ ЧАСУ

Сучасний ринок праці в Україні перебуває у стані глибокої трансформації, що зумовлено цифровізацією економіки, глобальними міграційними процесами, демографічними викликами, а також наслідками воєнних дій. Однією з ключових тенденцій цих змін є поширення гнучких форм зайнятості, які істотно впливають як на характер трудових відносин, так і на вимоги до професійної підготовки та безперервного навчання працівників. У цьому контексті особливої актуальності набуває проблема правового забезпечення освіти дорослих.

Гнучка зайнятість створює нові можливості для поєднання трудової діяльності з навчанням упродовж життя. Але ж водночас це породжує низку правових ризиків. Йдеться, зокрема, про нестабільність трудових гарантій, обмежений доступ працівників до соціального захисту, а також відсутність чітких механізмів забезпечення права на освіту та підвищення кваліфікації для осіб, зайнятих у нестандартних (неформалізованих) формах праці.

За таких умов навчання впродовж життя перестає бути виключно елементом особистого розвитку і набуває статусу необхідної умови збереження конкурентоспроможності працівника на ринку праці. Проте реалізація цього підходу неможлива без належного нормативно-правового підґрунтя. Це б забезпечувало рівний доступ дорослого населення до освітніх можливостей незалежно від форми зайнятості, а також визначало обов'язки держави, роботодавців і самих працівників у сфері безперервного навчання.

У зв'язку з цим особливого значення набуває необхідність чіткого та системного законодавчого регулювання гнучких форм зайнятості, а також створення правових механізмів, що гарантують можливість і доступність навчання для дорослих осіб. Саме узгодження норм трудового та освітнього законодавства здатне забезпечити баланс між потребами ринку праці, інтересами роботодавців і правами працівників в умовах сучасних соціально-економічних викликів. Треба враховувати також потреби ринку праці в перспективі необхідності відновлення економіки України у післявоєнний період.

До гнучких форм зайнятості, що активно розвиваються в Україні, належать дистанційна робота, фріланс, проектна зайнятість та платформна праця. Так, дистанційна робота отримала нормативне закріплення у Кодексі законів про працю України (далі - КЗпП України), зокрема у статтях 60№ та 60І, які визначають особливості організації дистанційної та надомної праці [1]. Зазначені норми спрямовані на регулювання режиму роботи, умов праці та взаємодії між працівником і роботодавцем, проте практично не містять положень щодо забезпечення права таких працівників на професійне навчання. Норми щодо гнучкого режиму робочого часу закріплено у статті 60 КЗпП України [1].

Фріланс і проектна зайнятість здебільшого реалізуються через цивільно-правові договори, що виводить працівників за межі класичних трудових правовідносин. У таких умовах право на

підвищення кваліфікації та професійне навчання фактично не гарантується нормами трудового законодавства. Платформна праця здійснюється через цифрові платформи, що виступають посередниками між замовниками та виконавцями. Вона поєднує риси трудових і цивільно-правових відносин, що створює додаткові правові колізії щодо соціальних гарантій, у тому числі у сфері освіти дорослих.

Зазначені форми зайнятості зумовлюють потребу у швидкому оновленні знань, розвитку цифрових та міждисциплінарних компетентностей, навичок самоорганізації та адаптивності. Водночас вони не повністю узгоджуються з традиційною моделлю підвищення кваліфікації, яка передбачає стабільні трудові відносини та активну участь роботодавця у професійному навчанні працівника.

Право на освіту та безперервне навчання закріплене на конституційному рівні. Відповідно до статті 53 Конституції України, кожен має право на освіту [2]. Розвиток цього положення міститься у Законі України «Про освіту», який закріплює принцип навчання впродовж життя та визначає освіту дорослих як складову системи освіти [3]. Окремі аспекти професійного навчання працівників регулюються також КЗпП України, зокрема статтями 202, 203, 207, що передбачають підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів [1].

Разом із тим аналіз чинного законодавства свідчить, що зазначені норми орієнтовані переважно на класичну модель зайнятості та не враховують специфіку гнучких форм праці. Закон України «Про зайнятість населення» декларує право на професійне навчання і розвиток, але не містить чітких та дієвих механізмів реалізації цього права для дорослих осіб, зайнятих у нестандартних або гнучких формах зайнятості [4]. Через це відповідальність за професійний розвиток у більшості випадків лягає на саму особу, а не на державу чи роботодавця з достатньою підтримкою або регулюванням. У цих умовах особливого значення набуває неформальна та онлайн-освіта дорослих, яка дозволяє оперативно реагувати на потреби ринку праці. Онлайн-курси, короткострокові програми стають ефективним інструментом професійної адаптації. Правове визнання результатів неформальної та інформальної освіти в Україні закріплено в статті 8 Закону України «Про освіту», яка визнала ці види освіти та встановила можливість їхнього визнання в системі формальної освіти [3]. Проте закон не містить повного механізму такого визнання, а конкретні процедури регулюються окремими підзаконними актами, що потребує подальшого розвитку і деталізації [5].

Прогнозуючи подальший розвиток ринку праці України, можна стверджувати, що роль гнучких форм зайнятості зростатиме, а потреба в освіті дорослих ставатиме системною. Це обумовлює необхідність адаптації трудового законодавства шляхом розширення правових гарантій доступу до професійного навчання для осіб, зайнятих у гнучких формах, а також визначення оптимального розподілу відповідальності між працівником, роботодавцем і державою.

Таким чином, гнучкі форми зайнятості виступають не лише викликом для системи трудового права, а й каталізатором розвитку освіти дорослих. Подолання наявних правових прогалин і формування сучасної нормативної бази у цій сфері є необхідною умовою забезпечення сталого розвитку ринку праці та реалізації доказових прогнозів розвитку освіти в Україні.

Список бібліографічних посилань

1. Верховна Рада України, (1971). *Кодекс законів про працю України* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text> [Accessed 9 Jan. 2026].
2. Верховна Рада України, (1996). *Конституція України* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> [Accessed 9 Jan. 2026].
3. Верховна Рада України, (2017). *Про освіту* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> [Accessed 9 Jan. 2026].
4. Верховна Рада України, (2012). *Про зайнятість населення* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/ed20201220#Text> [Accessed 9 Jan. 2026].

5. МОНУ, (2022). Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0328-22#Text> [Accessed 9 Jan. 2026].

References

1. Verkhovna Rada Ukrainy, (1971). *Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy* [Labour Code of Ukraine] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text> [Accessed 9 Jan. 2026].

2. Verkhovna Rada Ukrainy, (1996). *Konstytutsiia Ukrainy* [Constitution of Ukraine] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> [Accessed 9 Jan. 2026].

3. Verkhovna Rada Ukrainy, (2017). *Pro osvitu* [On Education] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> [Accessed 9 Jan. 2026].

4. Verkhovna Rada Ukrainy, (2012). *Pro zainiatist naseleennia* [On Employment of the Population] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/ed20201220#Text> [Accessed 9 Jan. 2026].

5. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, (2022). *Pro zatverdzhennia Poriadku vyznannia u vyshchii ta fakhovii peredyshchii osviti rezultativ navchannia, zdotykh shliakhom neformalnoi ta/abo informalnoi osvity* [On Approval of the Procedure for Recognition of Learning Outcomes Obtained through Non-formal and/or Informal Education in Higher and Professional Pre-higher Education] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0328-22#Text> [Accessed 9 Jan. 2026].

Войно-Данчишина Ольга Леонідівна. Гнучка зайнятість і навчання впродовж життя: правові відповіді на виклики часу.

У статті проаналізовано вплив гнучких форм зайнятості на реалізацію права на навчання впродовж життя в умовах трансформації ринку праці України. Обґрунтовано, що поширення дистанційної роботи, фрілансу, проєктної та платформної праці, з одного боку, розширює можливості поєднання праці й освіти, а з іншого – загострює проблеми правової незахищеності працівників. Доведено, що чинне трудове та освітнє законодавство орієнтоване переважно на класичну модель зайнятості й не забезпечує ефективних механізмів доступу дорослих осіб, зайнятих у гнучких формах, до професійного навчання. Зроблено висновок про необхідність системного законодавчого врегулювання гнучкої зайнятості та узгодження норм трудового й освітнього права з метою забезпечення конкурентоспроможності працівників і відновлення економіки України.

Ключові слова: гнучка зайнятість; навчання впродовж життя; освіта дорослих; трудове законодавство; право на освіту; нестандартні форми зайнятості; ринок праці.

Voyno-Danchyshyna Olha. Flexible Employment and Lifelong Learning: Legal Responses to the Challenges of the Time.

The article analyzes the impact of flexible forms of employment on the implementation of the right to lifelong learning in the context of the transformation of the Ukrainian labor market. It is substantiated that the spread of remote work, freelance, project-based and platform employment, on the one hand, expands opportunities to combine work and education, while on the other hand, intensifies the problems of legal insecurity of workers. It is proved that the current labor and education legislation is mainly oriented toward the classical model of employment and does not provide effective mechanisms for access to professional training for adults engaged in flexible forms of work. The article concludes that there is a need for systematic legislative regulation of flexible employment and harmonization of labor and education law in order to ensure workers' competitiveness and support the recovery of Ukraine's economy.

Key words: flexible employment; lifelong learning; adult education; labor legislation; right to education; non-standard forms of employment; labor market.